

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta‘minlash maqsadida hamda Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

10. Snowling, M., & Hulme, C. (2012). Interventions for children's literacy difficulties. *IJLCD*, 47(1), 27–34.

11. Wolf, M., & Bowers, P. (1999). The double-deficit hypothesis. *Journal of Educational Psychology*, 91(3), 415–438.

FAN O'QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

To'rayeva Maftuna Abdiraim qizi,
Samarqand davlat chet tillar instituti magistranti
maftunaturayeva.uz@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada fan o'qitishning eng so'ngi zamonaviy usullari va yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ta'lim jarayonidagi ahamiyati va afzalliklari, ularning mazmun- mohiyati haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Texnologiya, ta'lim, pedagogik, innovatsion texnologiya, zamonaviy o'qitish.

Abstract. This article presents information about the latest modern methods of teaching science and the importance and advantages of using new pedagogical technologies in the educational process, as well as their content and essence.

Keywords: Technology, education, pedagogy, innovative technology, modern teaching.

Kirish. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshiralayotgan tub o'zgarishlar, ta'lim tizimida ham chuqur islohotlar olib borishga zamin yasadi. Ta'lim jarayonini jahon andozalariga mos ravishda qayta tashkil etish va yanada takomillashtirishga kirishildi. Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda o'qitish tizimini zamonaviy usullar va pedagogik modellar yordamida boyitish, o'quvchi yoshlarning ijodiy va mustaqil faoliyatlarini yanada rivojlantirish uchun qator tadbirlar, Respublikamizda o'tkazilib kelinmoqda. An'anaviy ta'limdan farqli ravishda, ta'lim tizimida innovatsion metodlardan, foydalanish, va bu jarayonni isloh qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda.

Asosiy qism. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, ma'lum bir fanni o'qitish jarayonida zamonaviy usullardan va pedagogik texnologiyalardan foydalanish umumiy o'rta ta'lim maktablarida va oliy ta'lim tizimida tobora ommalashib bormoqda. Darhaqiqat, keng dunyoqarashli, bilimli kelajak avlodni o'qitish uchun, pedagoglardan dars jarayonlarida yangicha metodlardan foydalanishni talab qiladi va chuqur mas'uliyat yuklaydi.

Jaxon ta'lim standartlariga mos va fan o'qitishning zamonaviy usullari va pedagogik texnologiyalariga quyidagilar misol bo'la oladi:

- Aralash ta'lim – o'rganuvchilar uylarida video darsliklar yordamida yangi mavzuni mustqail ko'rib o'rganishadi, sinf xonasida esa qayta takrorlab , amaliyotda tatbiq etishadi.

- Teskari ta'lim modeli – o'quvchilar kerakli bilimni uyda mustaqil o'zlashtirishadi, dars vaqtida esa faol o'quv faoliyati bilan shug'ullanadilar.

- Ta'limni o'yinlashtirish – bu o'quv muhitida video o'yin dizayni va o'yin elementlaridan foydalangan holda talabalarni rag'batlantirishga qaratilgan ta'lim yondashuvidir.

- Kooperativ ta'lim – bu o'qituvchining rahbarligi ostida umumiy ta'lim maqsadiga erishish uchun talabalar kichik guruhlarda ishlaydigan o'qitish usuli.

- Loyihaga asoslangan ta'lim – muammoni hal qilish, qaror qabul qilish va savol – javob ko'nikmalaridan foydalangan holda real muammolar va qiyinchiliklarga qaratilgan o'qitish uslubi hisoblanadi.

- So'rovga asoslanga ta'lim modeli – yuqori darajadagi savollar orqali o'quvchilarni jalb qiladigan o'quv jarayonidir. Bu o'quvchilarni muammoni yechish va tajriba asosida o'rganishga undaydigan ta'limga yondashuv texnologiyasi hisoblanadi.

- Krossover o'qitish – bu model orqali o'quvchilar o'z bilimlarini darsdan tashqari bo'lgan norasmiy o'quv muhitlari orqali mustahkamlashadi.

Ushbu innovatsion metodlardan foydalanish ilm-fan o'rganuvchilariga qator imkoniyatlar beradi:

- dars samaradorligini oshirish;
- mustaqil o'rganish ko'nikmasini shakllantirish;
- tanqidiy fikrlash;
- o'qituvchi va o'quvchi orasidagi munosabatni yaxshilash;
- o'rganilgan bilimlarni amaliyotda erkin qo'llay olish;

Fanni zamonaviy usullar va pedagogik texnologiyalar yordamida o'qitish ta'lim samaradorligini oshiribgina qolmay, ta'lim tizimini modernizatsiyalashga ham o'z hissani qo'shadi.

Xulosa va takliflar. Yuksak ma'naviyatli, bilimli kadrlarni tayyorlashda bizga an'anaviy ta'limdan bir muncha yiroq bo'lish, dars jarayonini zamonaviy usullar, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda tashkillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ushbu modellarni ta'lim tizimida qo'llash, ta'lim samaradorligini sezilarli darajada o'sishiga yordam beradi. Zamonaviy jamiyatning barcha jabhalarida raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalar asosiy o'rin egallayotgan bir paytda, ta'limda zamonaviy usullardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Xolmirov B. O'quv jarayonini teskari sinf (flipped classroom) texnologiyasi asosida takomillashtirish. Metodik qo'llanma. –T.: “Yetakchi nashriyoti”, 2024. – 32 b.

2. **Xamrayeva. N.** Fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning amaliyotdagi tadbiqi. “ Ilmiy ommaviy maqolalar”, 2023. –6 b.

3. Belozertsev, E.P. Kasbiy ta'lim pedagogikasi: darslik / E.P. Belozertsev, A.D. Goneev, A.G. Pashkov, ed. V. A. Slastenin, 4-nashr, akademiyasi, 2008. – 368 b

4. Ro'ziyeva D., Usmonboyeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanishi / metodik qo'llanma. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2013. – 136 b.

5. Olloqulova F. Tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirishning psixologik-pedagogik tavsifi. Tadqiqotlar jahon ilmiy metodik jurnal. 6-son 2-to'plam yanvar 2023. 336-339-b.

6. <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-limda-innovatsion-texnologiyalarning-orni>

7. https://tsuull.uz/sites/default/files/14.innovatsion_texnologiyalarning_talim_sohasidagi_orni.pdf

NEW THEORETICAL APPROACHES AND MODELS IN TEACHER PREPARATION

MÜƏLLİM HAZIRLIĞINDA YENİ NƏZƏRİ YANAŞMALAR VƏ MODELLƏRİ

Gunel Mahammad Mammadova,

AZERBAIJAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

FACULTY OF PRIMARY EDUCATION

THE TEACHER OF DEPARTMENT OF PRIMARY EDUCATION

PEDAGOGY

BAKU, AZERBAIJAN

<https://orcid.org/0000-0002-6248-9265>

gunelmemmedova2806@gmail.com

055 912 32 12

Abstract. The most relevant issue in an ideal education system is the model of teacher preparation. Although technological innovations and teaching methods have developed in the field of education, teachers remain the main determining subjects and leading elements of the system. Teaching is primarily a specialized field of practice based on human relations and quality communication. As such, the teaching profession is an activity that constantly requires innovation, development, and progress, and it influences all areas of society. For this reason, teachers should be regarded as individuals who, together with students, embark on a journey of learning, share knowledge and skills, discover talents, motivate and guide, and at the same time serve as role models and leaders for society. From this perspective, it is not appropriate to limit the teacher preparation process to certain years. The model presented in this article is limited to the actual 8-year period covering secondary school and university education (4+4), and also envisions continuous innovation and development. Teaching, as a profession requiring dedication, is not static, but a continuous and committed activity. The teacher preparation model discussed in this article is presented as a model that can be applied across the Turkic World and is proposed as an exemplary model consisting of a 10-stage process.

Keywords: Education, Teaching, Teacher, Training, Model.

Xülasə

İdeal təhsil sistemində ən aktual məsələ müəllim hazırlığı modelidir. Təhsil sahəsində inkişaf edən texnoloji yeniliklər və tədris metodları mövcud olsa da, müəllimlər hələ də sistemin əsas təyinedici subyektləri və aparıcı elementləridir.